

MULTIMEDIA VOSITALARI ORQALI O‘QUVCHILARDA ILMIY VA BADIY MATN USTIDA ISHLASH KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH

*Faxritdinova Shoira Boli qizi,
Oriental universiteti “Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(Boshlang‘ich ta’lim) yo‘nalishi magistranti*

Annotatsiya. Ushbu maqolada multimedia vositalaridan foydalanish orqali o‘quvchilarda ilmiy va badiiy matnlar ustida ishlash ko‘nikmalarini shakllantirish masalasi yoritiladi. Zamonaviy ta’lim jarayonida multimedia texnologiyalari o‘quvchilarni darsga jalb etish, ularning tafakkurini kengaytirish va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi. Tadqiqotda multimedia vositalarining afzalliklari, ta’lim samaradorligiga ta’siri hamda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining tabiiy fan va o‘qish darslarida ularni qo‘llash usullari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: multimedia vositalari, ilmiy matn, badiiy matn, ko‘nikma, ilova, obraz, modda, ijodiy fikrlash, o‘qish savodxonligi, onlayn resurs, audio, interaktiv metod.

Abstract. This article examines the issue of developing students’ skills in working with scientific and literary texts through the use of multimedia tools. In modern education, multimedia technologies play an important role in engaging students in lessons, broadening their thinking, and fostering independent learning abilities. The study analyzes the advantages of multimedia tools, their impact on educational effectiveness, as well as methods of applying them in natural science and reading lessons for primary school students.

Keywords: multimedia tools, scientific text, literary text, skills, application, image, substance, creative thinking, reading literacy, online resources, audio, interactive method.

Bugungi globallashuv davrida ta’lim samaradorligini oshirish butun jamiyat oldidagi ustuvor vazifalardan biridir. Bugun ta’lim tizimida ilg‘or pedagogik texnologiyalarni qo‘llash, xususan, multimedia vositalaridan foydalanish o‘qitish samaradorligini oshirishda muhim omilga aylanib bormoqda. Multimedia texnologiyalari bu matn, grafika, rasm, video, audio va turli xil animatsiyalarni birlashtirgan integrallashgan axborot tizimi bo‘lib, u ta’lim jarayonini yanada qiziqarli, samarali va interaktiv qilishga yordam beradi. O‘zbekiston ta’lim tizimida multimedia vositalaridan foydalanish jarayoni 2000-yillardan boshlab bosqichma-bosqich joriy etila boshlandi. Aynan boshlang‘ich sinflarda matnlar ustida ishlashda zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash o‘quvchilarni jalb qilishning eng samarali usullaridan biriga aylandi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) ta’lim jarayoniga tatbiq etilgach, multimedia vositalaridan foydalanish ancha ortdi. Mediata’lim vositalari o‘quv yurtlari tomonidan keng miqyosda qo‘llanilmoqda. Bu o‘quv usuli murakkab tushunchalarni anglashni yengillashtiradi hamda o‘rganuvchilarga ularni an’anaviy o‘qitish metodlariga nisbatan qisqaroq vaqt ichida o‘zlashtirish imkonini beradi.

Multimediali texnologiyalar axborotni bir vaqtning o'zida bir nechta shaklda yetkazib berishga imkon yaratadi: matn, tasvir, animatsiya, videoyozuv va tovush orqali. Multimedaning eng asosiy xususiyati esa — interaktivlik bo'lib, bu foydalanuvchining axborot muhitidagi faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsata olish qobiliyatidir.

Multimedia vositalaridan biri bo'lgan audio shakl matndagi qahramonlarning suhbatlari, musiqa, ovozli hikoyalar o'quvchilarning matnni qabul qilishini yanada yaxshilashga yordam beradi. Video vositalari ya'ni matn asosidagi qisqa multafilmlar, sahna ko'rinishlari yoki matn mavzusiga oid filmlar matnning mohiyatini yanada ochib beradi. Masalan, 1-sinf "Alifbe" darsligidagi "Oltin tarvuz" ertagining video shakli o'quvchilarga namoyish etilganda ular nafaqat eshitadi, balki svirlarni ko'radi, ovoz va musiqani eshitadi, bu esa xotirada mustahkamroq saqlanadi.

Multimedia vositalaridan biri interaktiv taqdimot bu oddiy slayd emas balki o'quvchini faol jalb qila oladigan, tugmalar, animatsiyalar, testlar, savol-javoblar orqali ishlaydigan darsni taqdim etish shakli. Bu nafaqat matnni o'qiydi, balki tugmani bosib javob beradi, mavzu asosidagi testlarni ishlaydi. Masalan, 1-sinf "Tabiiy fan" darsligidagi "Hayvonot olami" mavzusini o'rgatayotganda interaktiv taqdimot orqali rasmdagi hayvonlarning ovozi namoyish etish orqali darsni va mavzuni yanada qiziqarli va tushunarli qilish mumkin. Bundan tashqari, onlayn resurslar ya'ni maqolalar, rasm kolleksiya va galereyalari, mavzuga oid qiziqarli ma'lumotlar matnni to'ldiradi va chuqurroq o'rganishga ko'maklashadi. Bugungi kunda bolalar uchun foydali bo'lgan onlayn resurslar juda ko'p. Ularga Khan Academy Kids, National Geographic Kids, Duolingo Kids va boshqa resurslarni misol qila olamiz. Khan Academy Kids 2-8-yoshdagi bolalarga mo'ljallangan bepul ta'limiy ilova bo'lib, u o'yin, video, mashq va interaktiv topshiriqlar orqali bolalarning bilimni mustahkamlashga xizmat qiladi. Masalan, 1-sinf ingliz tili darsligidagi "What color is it?" mavzusini o'tib bo'lgandan so'ng, uyda ota-onalari yordamida ilova orqali mustahkamlashi mumkin bo'ladi, bu esa mavzuni yanada esda qolarli bo'lishiga zamin hozirlaydi.

Xulosa qilib aytganda, texnologik taraqqiyot ta'lim jarayoniga yangicha yondashuvlar va innovatsion yechimlarni olib kirdi, bu esa multimediali o'quv muhitining shakllanishi va rivojlanishiga turtki bo'ldi. Bugungi kunda har bir insonning mehnat faoliyatida multimedia vositalaridan foydalanishga ehtiyoj kundan kunga ortib bormoqda. O'quv jarayonida multimedia texnologiyalarini joriy etish nafaqat ta'lim sifati yaxshilanishiga, balki o'quvchilarning bilimni o'zlashtirish darajasi oshishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimova Sh. Til ta'limida amaliy mashqlar. O'quv qo'llanma. — Toshkent: 2023. 136 B.
2. Ta'limda axborot texnologiyalari. O'quv qo'llanma / R.X. Ayupov. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti. — T.: TDPU, 2020 yil
3. Abdullaev, S. S. Socio-political factors of development of social relationships in students in the process of pedagogical education. In Euro-Asia Conferences (pp.168-170). 2021.

4. Askarovich, M. S. Formation of professional-pedagogical competences of future teachers of chemistry. вестник науки и образования, (6-3 (109)), 28-31.2021
5. Askarovich, M. S., Uljaevna, U. O., & Inomjohnovna, O. N. (2020). Applying case study-method in teaching chemistry. Проблемы современной науки и образования, (3 (148)), 62-64.
6. Begmurzayevich, D. B. (2022). Bo‘lajak boshlang ‘ich sinf o‘qituvchilarida refleksiv madaniyatni rivojlantirishning metodologik asoslari. integration of science, education and practice. scientific-methodical journal, 3(6), 154-160.
7. Karimova, B. (2019). Possibilities of formation of national pride with using khadiths in the first-year pupils of orphanages. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(11).